

ВКЛАД СТОКА С ЛЕДНИКОВ БАССЕЙНА РЕКИ ПСКЕМ В СТОК РЕКИ

Карандаева Л.М., Карандаев С.В.

Научно-исследовательский Гидрометеорологический институт,
г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151240>

***Аннотация.** За многолетний период рассчитаны объемы стока с ледников бассейна реки Пскем. Проанализирована динамика стока с ледников в базовом (1961-1990 гг.) и текущем (1991-2023 гг.) климатических периодах. Рассчитано, что средний многолетний вклад стока с ледников в средний многолетний годовой сток реки Пскем (пост село Муллала) составляет 10,48%.*

***Ключевые слова:** бассейн реки Пскем, ледники, сток с ледников, вклад стока с ледников, максимальная высота снеговой границы, базовый и текущий климатические периоды.*

Введение. Роль ледников в хозяйственной деятельности человека разнообразна. Ледники являются весьма важным источником питания рек, воды которых используются для орошаемого земледелия. В летний период, когда жидкие осадки практически полностью отсутствуют, доля ледникового питания таких рек достигает 35-55%.

Все более нарастающее изменение климата вызывает соответствующие изменения в ледниковых системах гор Средней Азии. Ледники очень чувствительны к температурным колебаниям и являются надежным индикатором изменения климата. Оценка динамики ледников имеет большое практическое значение, так как ледники являются природным хранилищем пресной, биологически чистой воды. Под динамикой ледников понимается изменение размеров оледенения (количество ледников, их суммарная площадь и объем, а также основные морфометрические параметры). Как показали наблюдения за динамикой ледников, оледенение Средней Азии с начала XX столетия повсеместно претерпевает деградацию, заключающуюся, прежде всего, в уменьшении размеров ледников. Следует отметить, что в результате деградации оледенения количество ледников в бассейнах рек может увеличиться за счет распада крупных ледников на мелкие.

Исследования отечественных ученых показали, что рост температуры на 1 градус или уменьшение осадков на 20% сокращает площадь оледенения в некоторых бассейнах Узбекистана вдвое [Глазырин, 2006]. В этой связи исследования, направленные на изучение современного горного оледенения в Узбекистане, являются чрезвычайно **актуальными**, а организация мониторинга ледников, учета и контроля их состояния является важной составляющей в управлении водными ресурсами республики.

При изучении горных ледников в настоящее время используются данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) из космоса и географические информационные технологии (ГИС). Авторами работы [Батыров, Яковлев, 2004] была выполнена оценка оледенения Гиссаро–Алая с использованием спутниковых снимков ASTER и проведено

сравнение темпов деградации оледенения для двух периодов: с 1957 г. по 1980 г. и с 1980 г. по 2001 г. Исследования показали, что:

- в течение всего интервала многолетних наблюдений (45 лет) отмечается устойчивое сокращение общей площади оледенения Гиссаро-Алая, вызванное изменением климата и, как следствие, ухудшением питания ледников;

- за 45 лет ледники исследуемых бассейнов рек Гиссаро-Алая лишились около 17,6% своей первоначальной площади;

- темпы деградации общей площади ледников отдельных речных бассейнов Гиссаро-Алая разнозначны, но средний темп деградации ледников в 1980-2001 годах уменьшился по сравнению с периодом 1957-1980.

Ледники в Узбекистане расположены в бассейне реки Кашкадарья (полностью), в части бассейна реки Пскем (притоки реки Пскем, бассейн реки Ойгаинг), и в части бассейна реки Сурхандарья (бассейн рек Сангардак и Тупаланг). Ледники этих бассейнов представлены ледниками малых форм. Как показали исследования авторов работы [Кудышкин и др., 2014] суммарное сокращение площади оледенения речных бассейнов за 1957-2010 гг. составило 59,90 км² или 24,2% от первоначальной (1957 г.) площади. Величины деградации оледенения по речным бассейнам составляют: для бассейна реки Пскем – 17,28 км², для бассейна реки Шахмардан – 10,22 км², для бассейна реки Кашкадарья – 10,29 км², для бассейна реки Сурхандарья – 22,55 км², или 14,4%, 29,5%, 56,7% и 32,0% от первоначальной площади соответственно.

При сопоставлении величин изменения оледенения оказалось, что в разных речных бассейнах процессы деградации оледенения отличаются. Например, в бассейне реки Шахмардан оледенение находится в почти стационарном состоянии, а в бассейне Пскем – близко к стационарному [Кудышкин и др., 2014].

Формирование водных ресурсов реки Зеравшан происходит на территории Таджикистана в основном за счет ледникового и снегового таяния. Однако, зона потребления стока реки находится в Узбекистане. Свое начало эта река берет из ледника Зеравшанский – одного из крупных ледников Средней Азии. Для оценки современного оледенения бассейна ледника Зеравшанский были использованы космические снимки Landsat 8 [Карандаев, Карандаева, 2021]. В условиях деградации оледенения в бассейне ледника Зеравшанский увеличилось количество мелких ледников с площадью менее 0,1 км². Если в 1957 и 1980 году их количество составляло 12 ледников, то в 2017 году их число увеличилось до 16.

В результате проведенных исследований по данным [Каталог ледников СССР, 1982], [Catalogue of Pamir and Hissaro-Alay Glaciation for 1980, 2012] и [Карандаев, Карандаева, 2021] среднегодовые темпы деградации оледенения изучаемой территории за период 1980-2017 гг. почти в два раза ниже среднегодовых темпов деградации за период 1957-1980 гг., что составляет 0,24% в год и 0,42% в год, соответственно.

Объектом исследования данной работы выбран бассейн реки Пскем. **Предметом исследования** является вклад стока с ледников бассейна реки Пскем в сток реки.

Основная часть. Вопросам изучения оледенения всегда уделялось и уделяется большое внимание. Работ, посвященных изучению ледникового стока и его вклада в общий сток рек относительно немного. Как правило, в них приводятся результаты расчетов средних величин ледникового питания и оценки среднего многолетнего вклада ледникового питания в годовой сток рек.

Оценка величины абляции и стока с ледников бассейна реки Пскем. Для определения среднего многолетнего значения ледникового стока по суммарной абляции A (мм) используется тесная ее связь со средней летней (июнь-август) температурой воздуха $t_{л}$ (°C) на высоте границы питания (фирновой линии), установленная А.Н. Кренке [Кренке, 1982]:

$$A = (t_{л} + 9,5)^3 \quad (1)$$

В качестве базовой метеостанции взята метеостанция Пскем ($Z = 1,258$ км). Величина вертикального температурного градиента, согласно рекомендациям А.Н. Кренке [Кренке, 1982], принята равной $6,8^{\circ}\text{C}/\text{км}$. Средняя высота фирновой линии на ледниках рассчитана по данным, представленным в работе [Кудышкин и др., 2014] (средние значения отметок концов ледников и средние значения вертикального диапазона оледенения бассейна р. Пскем в разные годы инвентаризации) и оказалась равной $3,620$ км. Средняя летняя температура воздуха на этой высоте с учетом скачка температуры при переходе с не ледниковой поверхности на ледники, равного -1°C , составила $3,9^{\circ}\text{C}$. Среднее годовое значение суммарной абляции, рассчитанной по формуле (1), оказалось равным 2406 мм. Средняя за 53 года площадь ледников в бассейне – $109,48$ км². Результаты расчетов нормы общего речного и ледникового стока с учетом приведенных показателей температуры воздуха и площади льда представлены в табл. 1.

Используя связь суммарной абляции со средней летней температурой воздуха на фирновой линии, рассчитано среднее многолетнее значение стока с ледников бассейна реки Пскем. Рассчитанный средний многолетний сток с ледников оказался равным $263,41$ млн. м³. Тогда средний многолетний вклад стока с ледников в сток реки Пскем (пост село Муллала) составляет $10,86$ %.

Таблица 1

Средний многолетний сток реки Пскем

Общий сток реки				Сток с ледников				
F	Q	V_o	H	$F_{гл}$	$Q_{гл}$	V_M	$H_{гл}$	V_M / V_o
2540	76,9159	2425,62	955	109,48	8,35	263,41	2406	10,86

Примечания: F – общая площадь водосбора (р. Пскем, пост село Муллала), км², Q – средний годовой многолетний расход воды, м³/с, V_o – объем стока, млн. м³ ($V_o = Q * 31536000$), H – слой стока, мм ($H = V_o / F$), $F_{гл}$ – площадь ледников, км² (среднее значение за разные годы инвентаризации), $H_{гл}$ – слой стока с ледников, мм ($H_{гл} = A$), V_M – объем стока с ледников, млн. м³ ($V_M = F_{гл} * H_{гл}$), $Q_{гл}$ – расход стока с ледников, м³/с ($Q_{гл} = V_M / 31536000$), A – среднее годовое значение суммарной абляции, рассчитанное по формуле (1), мм, V_M / V_o , %

В САНИГМИ (ныне НИГМИ) В.Г. Коноваловым разработана физико-статистическая модель расчета суммарного таяния и ледникового стока с ледников в бассейнах рек Средней Азии [Коновалов, 1979; Коновалов, 1985]. Модель реализована в виде программы REGMOD для ПК. Проводить расчеты по программе REGMOD в настоящее время невозможно из-за отсутствия необходимых входных данных. Авторами

работы [Карандаева, Карандаев, 2023] найдена зависимость между объемами стока с ледников V_M и максимальной высотой снеговой границы на ледниках $Z_{МАКС}$ бассейна реки Пскем. Для выявления зависимости $V_M=f(Z_{МАКС})$ были использованы ранее полученные результаты расчетов по программе REGMOD за многолетний период 1937-1976 гг.

Используя полученные зависимости, рассчитан многолетний ряд 1977-2023 гг. объемов стока с ледников бассейна реки Пскем. Ниже на рисунке показана динамика изменения стока с ледников бассейна реки Пскем в базовом (синего цвета) и текущем климатическом периодах. Как видно из рисунка, наблюдается тенденция увеличения стока с ледников в текущем климатическом периоде. Линейный тренд положительный и равен 1,5284 млн. м³/год.

Вклад стока с ледников в сток реки Пскем (пост село Муллала). В таблице 2 приведены средние многолетние за период 1937-2023 гг. значения V_O (объем стока реки Пскем (пост село Муллала), V_M (объем стока с ледников) и вклад V_M в средний многолетний годовой сток реки Пскем.

Согласно таблице 2 среднее многолетнее значение объема стока с ледников в бассейне реки Пскем за период 1937-2023 гг. равно 254,17 млн. м³, а средний многолетний вклад стока с ледников в средний многолетний годовой сток реки Пскем (пост село Муллала) составляет 10,48%.

Как видно из таблиц 1 и 2 получены близкие значения вклада стока с ледников бассейна реки Пскем в средний многолетний годовой сток реки: 10,86% (по методу А.Н. Кренке) и 10,48% (по методу авторов).

Отличие в расчетах вышеописанных методов заключается в следующем:

- по методу А.Н. Кренке рассчитывается среднее многолетнее значение стока с ледников;

- метод авторов позволяет рассчитать сток с ледников за каждый год многолетнего периода.

Рис. 1. Динамика стока с ледников бассейна реки Пскем в базовом и текущем климатическом периодах

Таблица 2

Бассейн реки Пскем. Вклад V_M в сток реки

V_0 , млн. м ³	V_M , млн. м ³	V_M/V_0 , %
2425,62	254,17	10,48

Примечания: V_0 – объем стока реки Пскем (пост село Муллала), V_M – объем стока с ледников

Заключение. По мнению специалистов, в краткосрочной перспективе таяние ледников будет обеспечивать поступление дополнительной воды в реки. Очевидно, что с уменьшением размеров ледников сток в летний периода сократится. Поэтому в современных условиях изменения климата и деградации ледников рациональное использование водных ресурсов является жизненно важной задачей.

В результате проведенного исследования получены следующие основные результаты:

1. Наблюдается тенденция увеличения стока с ледников бассейна реки Пскем в текущем климатическом периоде. Линейный тренд положительный и равен 1,5284 млн. м³/год. Средний многолетний сток с ледников бассейна реки Пскем за 1937-2023 гг. составляет 254,17 млн. м³.

2. Средний многолетний (1937-2023 гг.) вклад стока с ледников бассейна реки Пскем в средний многолетний годовой сток реки Пскем (пост село Муллала) составляет 10,48%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Глазырин Г.Е. Сведения о системе гидрометеорологического мониторинга в Узбекистане. Снежно-ледовые и водные ресурсы высоких гор Азии. Материалы международного семинара «Оценка снежно-ледовых и водных ресурсов Азии», Алматы, Казахстан, 28-30 ноября 2006 г. С.139-161.
2. Батыров Р.С., Яковлев А.В. Мониторинг горных ледников некоторых районов Гиссаро–Алая с использованием космических снимков ASTER // Материалы международной конференции «Использование географических информационных систем и симуляционных моделей для исследования и принятия решений в бассейнах рек Центральной Азии», Гумбольдт–Колег, Ташкент, 6–10 июля, 2004 г. – Ташкент. – 2004. – С. 240-245.
3. Карандаев С.В., Карандаева Л.М. Оценка современного оледенения бассейна ледника Зеравшанский // Центрально-азиатский журнал географических исследований. Международный научный журнал. – 2021. – Выпуск № 3-4. – С. 75-86.
4. Карандаева Л.М., Карандаев С.В. Расчет стока с ледников бассейна реки Пскем. // Центрально-азиатский журнал географических исследований. Международный научный журнал. – 2023. – Выпуск № 1-2. – С. 138-147.
5. Каталог ледников СССР. Том 14. Вып. 3. Ч. 1, 2. – Л.: Гидрометеиздат, 1982. – 120 с.
6. Коновалов В.Г. Расчет и прогноз таяния ледников Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1979. – 230 с.
7. Коновалов В.Г. Таяние и сток с ледников в бассейнах рек Средней Азии. - Л.: Гидрометеиздат, 1985. – 237 с.

8. Кудышкин Т.В., Тарасов Ю.А., Яковлев А.В. Изменение оледенения речных бассейнов с преобладанием малых ледников во второй половине XX- начале XI века. Журнал «Вопросы географии и геоэкологии» №4, Казахстан, Алматы, 2014 года. С.45-54.
9. Кренке А.Н. Массообмен в ледниковых системах на территории СССР. –Л.: Гидрометиздат, 1982, -288 с.
10. Catalogue of Pamir and Hissaro-Alay Glaciation for 1980 (database of S.A. Schetinnikov) compiled by Prof. G.E. Glazirin, M.G. Glazirina. – Almaty, 2012. – 565 p.